

QUVVAT KOEFFSIYENTINI KOMPENSATSIYALASH USULLARI

Xamrayev Og‘abek Oybek o‘g‘li, Jumanazarov Diyorbek Bekjonboy o‘g‘li
Urganch davlat universiteti Texnika fakulteti Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari (tarmoqlar bo‘yicha) ta‘lim yo‘nalishi 3-bosqich talabalari

Telefon: +99891 277 47 27

ogabekxamrayev678@gmail.com

Annotatsiya: Elektr ta‘minoti tizimida elektr uzatish liniyalari va iste‘molchi yuklamalarining aktiv qarshiligi bilan birgalikda induktiv va sig‘im qarshilik ham bo‘ladi. Ushbu maqolada loyihalarda quvvat koeffitsiyentini kompensatsiyalash usullari to‘g‘risida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Reaktiv quvvat, aktiv quvvat, induktiv bog‘lanish, quvvat koeffitsienti – $\cos\varphi$.

Annotation: Along with the active resistance of power lines and consumer loads, there is inductive and capacitive resistance in the power supply system. This article discusses methods of power factor compensation in projects.

Keywords: Reactive power, active power, inductive connection, power coefficient - $\cos\varphi$.

Аннотация: Наряду с активным сопротивлением линий электропередач и нагрузок потребителей в системе электроснабжения существуют индуктивное и емкостное сопротивления. В данной статье рассматриваются методы компенсации коэффициента мощности в проектах.

Ключевые слова: Реактивная мощность, активная мощность, индуктивная связь, коэффициент мощности - $\cos\varphi$.

Energiyaning barcha turlaridan, jumladan, elektr energiyasidan tejamkor foydalanish, elektr qurilmalarining samaradorligini oshirish masalalari muhim hisoblanadi. So‘nggi yillarda elektr energiyasi sifatini oshirishga katta e‘tibor qaratilmoqda. Elektr energiyasining sifati elektr energiyasini iste‘mol qilish, elektr ta‘minoti tizimlarining ishonchliligi va ishlab chiqarishning texnologik jarayoniga sezilarli ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Ratsional reaktiv quvvat kompensatsiyasi reaktiv quvvat oqimlari tufayli energiya yo‘qotishlarini kamaytirishga, elektr tarmoqlarida kuchlanish darajasini tartibga solish va barqarorlashtirish orqali iste‘mol qilinadigan elektr energiyasining sifatini ta‘minlashga, elektr qurilmalarining yuqori texnik va iqtisodiy ko‘rsatkichlariga erishishga olib keladi. Mamlakatning elektr tizimlarida reaktiv quvvatni qoplash muammosi quyidagi sabablarga ko‘ra katta ahamiyatga ega:

1) sanoat ishlab chiqarishida aktiv quvvatga nisbatan reaktiv quvvat iste‘moli sezilarli darajada o‘sdi;

2) maishiy yuklamalarining o‘sishi hisobiga shahar elektr tarmoqlarida reaktiv quvvat iste‘moli oshdi;

3) qishloq xo'jaligi elektr tarmoqlarida reaktiv quvvat sarfi ortib bormoqda. Hozirgi vaqtda elektr energiyasiga bo'lgan talab ortib borayotganligi sababli reaktiv energiyani kompensatsiya qilish orqali elektr energiyasini tejashimiz mumkin. Elektr dvigatel reaktiv quvvatini kompensatsiya qilish uchun kondensator qurilmasi quvvatini hisoblash kerak. Mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasining ko'p ulushi nasos stansiyalari, elektr uzatish liniyalari, taqsimlash qurilmalari, elektr dvigatellar hisobiga to'g'ri keladi. Reaktiv quvvatni kompensatsiya qilishni bir nechta usullari mavjud.

- kondensator qurilmalaridan,
- sinxron generator qurilmalaridan,
- sinxron kompensatorlardan foydalanish orqali.

Induktiv tok iste'moli qurilmalari reaktiv quvvat (energiya) qabul qiluvchilar deb, sig'im tok iste'molchilari qurilmalari esa reaktiv quvvat (energiya) manbasi deb ataladi. Reaktiv quvvat iste'molchilarini tarkibini taxlil qilish shuni ko'rsatadiki, asosiy reaktiv quvvat iste'molchilar to'rt xil ko'rinishdagi qurilmalardan:

- asinxron dvigatellar 40%;
- elektr isitgichlar 8%;
- transformatorlarni hamma turi 35%;
- elektr uzatish liniyalari (ularda isroflar) 7% tashkil qiladi.

Elektr tarmoqqa kuchlanish berilganda aktiv-induktiv yuklamada tok bu kuchlanishdan burchakka siljib orqada qoladi. Elektr qabul qiluvchi aktiv hamda reaktiv quvvatni iste'mol qiladi. Elektr energiyasi iste'molchilarning aktiv, reaktiv quvvatlari nafaqat oraliq vaqt muddatida balki ishlab chiqarish bir smenasi o'tishda o'zgarib turadi. Reaktiv quvvat koeffitsiyenti aktiv quvvatda reaktiv quvvat ulushini yaqqol ko'rsatadi. Elektr energiyasining aktiv quvvat iste'molchilarining iste'mol qiladigan aktiv quvvati ish bajaradi va boshqa tur energiyaga: mexanik, issiqlik yorug'lik kimyoviy, siqilgan xavo energiyasi va gazga o'zgaradi. Reaktiv quvvat elektr qabul qiluvchi qurilmalarda foydali ishga bajarmasdan elektrodvigel, transformator va elektr uzatish liniyalarida elektromagnit maydon hosil bo'lishiga sarflanadi. Energiya tarmog'i 100% reaktiv quvvatining 22% elektrostansiyalarni kuchaytirish transformatorlarida, energiya tarmog'ini 110-750kV li podstansiyalardagi kuchlanishni oshiruvchi avtotransformatorlarida, 6,5%, tuman elektr tarmoqlarida, 13,5% kuchlanish pasaytiruvchi transformatorlari, 58% esa 6-10kV shinalaridagi iste'molchilarning reaktiv quvvatni yo'qolishidan hosil bo'ladi.

Reaktiv quvvatni kompensatsiyalash deb uni ishlab chiqarish yoki kompensatsiyalash qurilmalari yordamida iste'mol qilishga aytiladi. Ma'lumki kondensatorlardan o'tayotgan tok unga quyilgan kuchlanishdan 90° burchakka

oldinda bo‘lib, induktiv g‘altakda o‘tuvchi tok esa unga quyilgan kuchlanishda 90° burchakka orqada qoladi.

Reaktiv quvvatni kompensatsiyalash muhim texnik tadbir bo‘lib, bir qancha maqsadlarda qo‘llash mumkin. Birinchidan reaktiv quvvatni kompensatsiyalash reaktiv quvvat balansini ta‘minlash uchun zarur, ikkinchidan kompensatsiya qurilmalarini qo‘llash tarmoqda elektr energiya isrofini kamaytirish uchun, uchinchidan kompensatsiya qurilmalari kuchlanishlarni rostlash uchun qo‘llaniladi. Bugungi kunda elektr stansiyalarida ishlab chiqarilayotgan reaktiv quvvat yetarli emas. Shuning uchun iste‘molchilarga kerak bo‘lgan reaktiv quvvatini 2/3 qismi kompensatsiyalovchi qurilmalar yordamida 1/3 qismi elektr tarmoqlardan olinadi. Kompensatsiyalovchi qurilmalarni (kondensator batareyalari) o‘rnatish bilan liniyadagi kuchlanish yo‘qolishi kamayadi. Reaktiv quvvat iste‘moli natijasida asinxron motorda aylanuvchi magnit oqim hosil bo‘ladi. va bu oqim yordamida statordan rotorga kerakli miqdorda aktiv quvvat ko‘chiriladi. Shuning bilan birgalikda reaktiv quvvat iste‘mol qilinishining salbiy ta‘sirlari mavjud. Qo‘shimcha yuklangan transformator va liniyalarni quvvat o‘tkazish qobiliyati pasayadi Elektr iste‘molchilarga quvvat yetkazishida elektr tarmoqlarda quvvat va energiya isroflari oshib ketadi. Hamma hollarda kompensatsiya qurilmalar qo‘llashda quyidagi texnik va rejim talablarini chegaralarini o‘rganish zarurdir:

- ✓ yuklama tugunlarida zaruriy quvvat zaxirasini
- ✓ manbaning shinalarida reaktiv quvvatni joylashtirish
- ✓ kuchlanish og‘ishini
- ✓ elektr tarmoqlarni o‘tkazish qobiliyati

Reaktiv quvvatni kompensatsiyalash uchun olib boriladigan tadbirlarni quyidagi 3 ta guruhga ajratishimiz mumkin:

1. Kompensatsiya qurilmalarni talab qilmaydiganlarni qo‘llash;
2. Kompensatsiya qurilmalarni qo‘llaydiganlar;
3. Istisno tariqasida ruxsat etilgan;

Kompensatsiya qurilmalar qo‘llashdagi tadbirlar:

1. statik kondensatorlarni o'rnatish.
2. sinxron dvigatellarni kompensator sifatida qo'llash.
3. reaktiv quvvatni statik manbalarni qo'llash.
4. parallel ishlovchi ta'kidlab o'tilgan bir necha qurilmalarni kompensatsiya tarmoqi uchun qo'llash.

Xulosa qilib aytganda, reaktiv quvvatni kompensatsiyalashdagi kondensator batareyalarini qo'llashda yuzaga keluvchi texnik noqulaylik ham mavjud. Kompensatsiya uchun kondensator batareyalaridan foydalanish ayniqsa keng qo'llaniladi. Qat'iyat bilan aytiladiki, ularni yuqori va past kuchlanishlarga mosligi kichik aktiv quvvat iste'moli ($0.0025-0.005kVt/kVar$) eng kam solishtirma narxini ($1kVar$ uchun), oddiy ekspulatsiyasi; oddiy ishlab chiqarish montaji; har qanday quruq binolarda o'rnatilishiga mosligi bu ularning eng katta avfzaliklaridir. Ammo nohoziz yuqoriliklarda paydo bo'ladigan yuqori garmonikalari bo'luvchi tarmoqlarda, oddiy reaktiv quvvatni kompensatsiyalovchi qurilmalarni qo'llashda ayrim texnik noqulayliklarga ega. Kondensator o'ta yuklanish toklari 30% gacha, kuchlanish esa 10% gacha oshirishga ruxsat beriladi. Amalda esa rezanans hisobiga yuklama toki 400%-500% gacha yetish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. "Sanoat korxonalarining elektr tarmoqlarida reaktiv quvvat kompensatsiyasini loyihalash bo'yicha ko'rsatmalar" Zhelezko Yu.S.
2. "Korxonalarining elektr tarmoqlarida reaktiv quvvat kompensatsiyasi uchun avtomatik qurilmalar" Krasnik V.V.
3. Shodimetov K. Muqobil energiya turlari- hayotga! – T: "SHARQ", 2011.
4. Баламетов А.Б., Мусаханова Г.С., Халилов Э.Д. Исследование решения задачи оптимизации режимов электрических сетей по напряжению и реактивной мощности методом последовательной линеаризации и линейного программирования. Электричество. 2003. №3.
5. Бобожонов Ю., Хазратов И. Замонавий ва энерготехнакор тиристорли реактив қувват компенсаторларининг электр энергия исрофларини камайтиришдаги ва энергия ишлаб чиқаришдаги ахамияти. Фан ва технологиялар Тараққиёти. Илмий – техникавий журнал, 2020. №6.
6. Бурков А.Т., Мирсаитов М.М.. Режимы электротяговой сети при эксплуатации электровозов ВЛ-80Р и УТЙ-1, Известия ПГУПС, 2016. №2.